

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

NOGIRON BOLALARNI IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK REABILITATSIYA

Baratov Muslimbek Alisher o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar va san'at fakulteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish

metodikasi (ma'naviyat asoslari)

yo'nalishi 2-bosqich magistranti

muslimbek.baratov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada nogironlar va nogiron bolalarni ijtimoiy-psixologik reabilitatsiya qilish bosqichlari tahlil qilingan. Reabilitatsiya salohiyatining psixologik komponentini, ijtimoiy reabilitatsiya sohasidagi nogironlarning reabilitatsiya imkoniyatlarini baholash yuqori aqliy vazifalarning operatsion va dinamik xususiyatlari, aqliy faoliyatni o'zboshimchalik bilan tartibga solish darajasi, kasallik va nogironlik holatiga shaxsiy xususiyatlar va reaksiyalar holatidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi.

Kalit so'zlar: Nogironlar, ijtimoiy-psixologik reabilitatsiya, psixologik tashhis.

Аннотация: В данной статье анализируются этапы социально-психологической реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. Оценка психологического компонента реабилитационного потенциала, реабилитационных возможностей инвалидов в сфере социальной реабилитации проводится на основании операционально-динамических

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

характеристик высших психических задач, уровня произвольной регуляции психической деятельности, состояния личностные особенности и реакции на состояние болезни и инвалидности.

Ключевые слова: инвалиды, социально-психологическая реабилитация, психологическая диагностика.

Annotation: The article analyzes the stages of social and psychological rehabilitation of disabled people and children with disabilities. The assessment of the psychological component of rehabilitation capacity, rehabilitation opportunities for people with disabilities in the field of social rehabilitation is based on the operational and dynamic characteristics of high mental functions, the degree of arbitrary regulation of mental activity, personal characteristics and reactions to illness and disability.

Keywords: Disability, social and psychological rehabilitation, psychological diagnostics.

Nogironlarni rehabilitatsiya qilish-nogironlarning maishiy, ijtimoiy, kasbiy va boshqa faoliyatga qobiliyatini to'liq yoki qisman tiklash tizimi va jarayonini tashkil qilish bo'yicha O'zbekiston Respublikasida bir qator qonunlar ishlab chiqilgan. Nogironlarni rehabilitatsiya qilish-nogironlarning maishiy, ijtimoiy, kasbiy va boshqa faoliyatga ega bo'lmagan qobiliyatlarini shakllantirish tizimi va jarayoni jamiyat uchun muhim omildir. Ushub yaratilgan shart sharoitlar va ishlab chiqilgan qonunlar nogironlarni rehabilitatsiya qilish va abilitatsiya qilish nogironlarning ijtimoiy

QILISHNING ASOSIY OMILLARI

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Sh. J.Ravshanova Buxoro davlat tibbiyot instituti katta o[^]qituvchisi

KIRISH

Scientific Journal Impact Factor

moslashuvi uchun, shu jumladan, moddiy mustaqillikka erishish va jamiyatga integratsiyalashuvini cheklash yoki imkon qadar to'liq qoplashga qaratilgan.

Nogironning ijtimoiy holati muammosi yaqinda juda ko'p sonli mahalliy tadqiqotchilarning e'tiborini jalb qildi (V.M. Astapov, O.I. Lebedinskaya, B.Yu.Shapiro, E.F. Achildieva, A.A. Baranov, R.K. Ignatieva, L.K. Grachev, TA Dobrovolskaya , IP Katkova, VV Kuznetsova, SS Kuchinskiy, SP Pyapkov, GG Silaste, NB Shabalina, I. A. Shames, S.P. Shevchuk, Yu.G. Ellanskiy). Shunga qaramay, ushbu muammoning yechimi hali ham ko'proq tahlil va tushunishni talab qiladi.

Tadqiqot metodlariga analiz va sintez, retrospektiv tahlil, hujjatlar tahlili kiradi. Nogironlarni reabilitatsiya qilish va reabilitatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: tibbiy reabilitatsiya, rekonstruktiv jarrohlik, protez va ortez, Kurortni davolash;kasb-hunarga yo'naltirish, umumiy va kasb-hunar ta'limi, kasb-hunar ta'limi, ishga joylashishda ko'maklashish (shu jumladan maxsus ish joylarida), ishlab chiqarishni moslashtirish;ijtimoiy-ekologik, ijtimoiy-pedagogik,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ijtimoiy-psixologik va ijtimoiy-madaniy rehabilitatsiya, ijtimoiy moslashuv; jismoniy tarbiya va dam olish faoliyati, sport qismlarini tashkil etish muhim masaladir.

Nogiron (nogiron bola) rehabilitatsiya yoki abilitatsiyasi individual dasturi, ishlab chiqish va nogiron rehabilitatsiya yoki abilitation individual dasturi, rehabilitatsiya yoki davlat muassasalari tomonidan berilgan nogiron bola abilitation individual dasturi amalga oshirish uchun tibbiy-ijtimoiy ekspertiza va ularning shakllari, "ijtimoiy rehabilitatsiya chora-tadbirlari" bo'limida quyidagi bo'limlarda taqdim etiladi: ijtimoiy-muhitni tiklash yoki abilitatsiya; ijtimoiy-psixologik rehabilitatsiya yoki abilitatsiya; ijtimoiy-madaniy rehabilitatsiya yoki abilitatsiya; ijtimoiy-maishiy moslashuv dastrulari shular jumlasidandir [1].

Mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari va tashkilotlar ijro etuvchi hokimiyat organlari bilan ta'minlash tartibi qat'I nazar, ularning individual rehabilitatsiya dasturi yoki nogiron abilitation va rehabilitatsiya yoki davlat muassasalarida nogiron bola faoliyatini abilitation individual dasturi tomonidan ularga ishonib topshirilgan bajarish haqida axborot ularning tashkiliy-huquqiy shakllari tibbiy va ijtimoiy ekspertiza, ijtimoiy-psixologik rehabilitatsiya va abilitatsiya quyidagi bo'limlarda taqdim etiladi: ijtimoiy-psixologik rehabilitatsiya bo'yicha maslahat; psixologik diagnostika; psixologik tuzatish; ijtimoiy-psixologik trening; nogironlarning ijtimoiy-psixologik patronaji, nogiron oila.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Scientific Journal Impact Factor

Boshqa manbalarga ko'ra, nogironni (nogiron bolani) ijtimoiy-psixologik reabilitatsiya qilish va sog'lomlashtirish - bu aqliy faoliyatning tarkibiy qismlarini (yuqori aqliy funktsiyalar, hissiy-irodaviy va shaxsiy xususiyatlarni) tiklash (shakllantirish) ga qaratilgan xizmatlar majmuini anglatadi. Nogironlarni muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuvi va jamiyatga qo'shilishi uchun kundalik hayotda, shaxslararo, ijtimoiy-madaniy va professional sohalarda hayot faoliyatini amalga oshirish [2].

Dymochka M.A., Morozova E.V., Jukova E.V. Nogironlarni kompleks reabilitatsiya qilish tarkibidagi psixologik reabilitatsiya uslubiy va tartibga soluvchi yondashuvlar haqida tavsiyalar ishlab chiqdilar [3].

> nogironlar uchun muhim ijtimoiy - psixologik muammolarni aniqlash-shaxslararo munosabatlar, muloqot, oiladagi xatti-harakatlar, guruh (ta'lim, mehnat), jamiyatda, turli xil ziddiyatli vaziyatlarni hal qilishda, shaxsiy o'sish muammolari, ijtimoiylashuv va boshqalar;

> nogironkishining (nogironbolaning) o'z muammolarini mustaqil ravishda hal qilaoladimi yoki yo'qligini aniqlash uchun o'rganish;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- > keyinchalik ularni hal qilish uchun ichki resurslarni ochish va safarbar qilish maqsadida nogiron kishilar bilan aniqlangan muammolarni muhokama qilish;
- > nogironni muammo mohiyati, uning jiddiyligi haqida xabardor qilish;
- > aniqlangan ijtimoiy-psixologik muammolarni hal qilishda, yetarli ijtimoiy munosabatlarni tiklashda va ijtimoiy-psixologik rehabilitatsiya bo'yicha ijobiy munosabatni shakllantirishda asosiy psixologik yordam ko'rsatish;
- > kelajakda ijtimoiy-psixologik rehabilitatsiya qilish bo'yicha zarur xizmatlar turini (turini) dastlabki aniqlash, har bir alohida holatda uning mazmunini aniqlashtirish.
- > Nogironlik patologiyasi turiga, hayotiy cheklovlar darajasiga va turiga qaramasdan, nogiron (nogiron bola) ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy moslashuv, ijtimoiylashuv va integratsiya sohasidagi muammolarni hal qilishda mutaxassisga yordam berishi mumkin.

Bizning fikrimizcha, nogiron (nogiron bola) uchun maslahat masalalari bo'yicha mutaxassis-psixologdan yordam so'rab murojaat qilish istagi yo'qligi nogironning qisman tavsiyalari yo'qligi uchun asos bo'la olmaydi.

Bundan tashqari, me'yoriy-huquqiy hujjat qoidalariga muvofiq, nogironning (nogiron bola) IPRA tavsiyalar xarakteriga ega. Kasallik bilan bog'liq shaxsiy tajribalar, kasallikni davolash oqibatlari va yangi ijtimoiy maqomni qabul qilish

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Psixologik maslahat o'z ichiga oladi:

Scientific Journal Impact Factor

(nogiron) kechikishi mumkin va malakali psixologik yordamga muhtoj. Shuni ta'kidlash kerakki, ruhiy funktsiyalarning aniq yoki sezilarli darajada buzilganligi, ularning xatti-harakatlari ustidan nazoratning mos ravishda 2 va 3 daraja cheklanishiga olib keladigan bo'lsa, psixologik maslahat vazifalari torayishi mumkin va birinchi navbatda psixoterapevtik yordam va psixologik tuzatish. Psixologik maslahatning quyidagi turlari mavjud: psixologik-pedagogik, oilaviy, shaxsiy, yosh, professional. Mutaxassis psixolog amaliyotida ushbu turlarni birlashtirish mumkin [4].

Psixologik tashxisning aniq vazifalariga qarab, eksperimental metodlardan foydalangan holda, shu jumladan, nogiron (nogiron bola) holatining dinamikasini yanada baholash zarurligini hisobga olgan holda, yoki patologik holat bilan bog'liq ravishda o'zgargan sharoitlarda nogiron (nogiron bola) ning uyg'un rivojlanishiga to'sqinlik qiluvchi shaxsiy xususiyatlarni baholashni hisobga olgan holda, aqliy faoliyatning tuzilishi va buzilishi darajasini baholash amalga oshiriladi.

Psixologik diagnostika maqsadi psixologik rehabilitatsiya (abilitatsiya) ish dasturini ishlab chiqish (zarur bo'lsa) va rehabilitatsiya (abilitatsiya) faoliyati samaradorligini baholash (davlat dinamikasini baholash) hisoblanadi [5].

Psixologik diagnostika quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- 1) mavzu bo'yicha dastlabki hujjatlarni tahlil qilish (tibbiy va ijtimoiy);
- 2) psixodiagnostikaning maqsad va vazifalarini aniqlashtirish va uning dasturini rejalashtirish;
- 3) suhbat;
- 4) psixologik rehabilitatsiya-ekspert diagnostikasi;
- 5) psixodiagnostik ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish;
- 6) psixodiagnostika natijalari bo'yicha xulosa tayyorlash;
- 7) nogironni rehabilitatsiya qilishning individual dasturining psixologik komponentini ishlab chiqish, ijtimoiy-psixologik rehabilitatsiya xizmatlarining mazmuni va yo'nalishini aniqlashtirish [6].

Rehabilitatsiya salohiyatining psixologik komponentini, ijtimoiy rehabilitatsiya sohasidagi nogironlarning rehabilitatsiya imkoniyatlarini baholash yuqori aqliy vazifalarning operatsion va dinamik xususiyatlari, aqliy faoliyatni o'zboshimchalik bilan tartibga solish darajasi, kasallik va nogironlik holatiga shaxsiy xususiyatlar va reaksiyalar holatidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Ijtimoiy-psixologik tashxisning xususiy, ammo juda muhim vazifalaridan biri depressiya holatlarini va o'z joniga qasd qilish xavfini aniqlashni erta aniqlashdir. Psixologik diagnostika jarayonida surunkali og'riq sindromi, izolyatsiya, oilaviy

Scientific Journal Impact Factor

ajralish, umidsizlik hissi va o'z joniga qasd qilish xatti-harakati uchun boshqa xavf omillariga alohida e'tibor beriladi.

Psixologik tuzatish turli darajadagi stresning yuqori tibbiy ijtimoiy holatiga biomaydonini normallashtirish uchun zarurdir. Psixologik tuzatishning maqsad-mavjud buzilishlarni maksimal darajada qoplash va aqliy jarayonlarning 32natom salbiy o'zgarishlarini oldini olishdir [7].

Buzilishning tuzilishi va darajasiga qarab turli xil tuzatish yondashuvlari, jumladan, patologik va neyropsikologik usullar qo'llanilishi mumkin.

Psixologik tuzatish har doim nogiron (nogiron bola) bilan ishlash bilan chegaralanmaydi va bu jarayonda barcha ijtimoiy muhitni o'z ichiga olishi mumkin. Psixologik tuzatish simptomatik (rivojlanishdagi anormallik belgilari bo'yicha) va sabablarni bartaraf etishga (rivojlanishdagi anormallik manbasini bartaraf etishga) bo'linishi mumkin.

Psixologik tuzatish faoliyati hissiy-hissiy va 32natomic32323232 faoliyatga, hissiy

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

sohaga, xulq-atvorga, shaxsga yo'naltirilishi mumkin.

Psixologik tuzatish maqsadlari ijtimoiy rivojlanish holatini optimallashtirish, palataning faoliyatining ayrim jihatlarini rivojlantirish, psixologik neoplazmalarni shakllantirish bilan bog'liq bo'lishi mumkin [8].

Ijtimoiy-psixologik trening-bu psixotravmatik vaziyatlarning, neyropshik 32natomic32 nogironlikdan oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan faol psixologik ta'sir, kasallik, jarohatlar, jarohatlar yoki ijtimoiy muhit sharoitlari tufayli zaiflashgan, ammo yangi ijtimoiy sharoitlarda muvaffaqiyatli moslashish uchun zarur bo'lgan, turli ijtimoiy rollarni muvaffaqiyatli bajarishga imkon beradigan qobiliyatlarni shakllantirishga qaratilgan, professional, ijtimoiy va boshqalar) va haqiqatan ham ijtimoiy munosabatlar va hayotning turli sohalariga qo'shilishi mumkin.

Ijtimoiy-psixologik treningni o'tkazish doirasida nogironning tajribalari bilan ish olib boriladi, faol psixologik trening o'tkaziladi (natijada psixologik, kommunikativ vakolatni oshirish), yangi koping-strategiyalarni shakllantirish [9].

Psixologik trening shaklida ishlashning guruh shakli yoshi va mavjud patologiyadan qat'I nazar, nogironlarga (nogiron bolalarga) yordam berishning samarali vositasi bo'lishi mumkin. Psixologik treningni ijtimoiy-psixologik rehabilitatsiya va nogironlarni (nogiron bolalarni) abilitatsiya qilishning boshqa shakllari bilan bir qatorda, og'riq holatiga va "nogiron" ning yangi ijtimoiy mavqeiga va / yoki shaxsiy ijtimoiy ko'nikmalar, ko'nikmalar, ijtimoiy faollikni

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

oshirish va h. k.

Psixologik profilaktika - bu psixologik bilim, ijtimoiy-psixologik ko'nikmalarini oshirish va ularning ijtimoiy-psixologik mazmun muammolari ustida,

Scientific Journal Impact Factor

o'zlari ustida ishlash uchun bu bilim foydalanish uchun ehtiyoj (motivatsiya) shakllantirish sotib olish uchun nogiron (nogiron bola) yordam, shuningdek, nogiron shaxsning to'liq ruhiy faoliyati uchun shart-sharoitlar yaratish (bartaraf etish yoki oila, ish va nogiron kiritilgan bo'lgan boshqa ijtimoiy guruhlar psixologik bezovtalik omillar kamaytirish), avvalo, ijtimoiy munosabatlar [10].

Ijtimoiy-psixologik patronaj nogironlarni oilada, ishlab chiqarishda, umuman jamiyatda moslashish muammolari bilan bog'liq ruhiy noqulaylik holatlarini o'z vaqtida aniqlash uchun muntazam ravishda nazorat qilishdir. psixologik yordam ko'rsatish [11,12].

Ijtimoiy-psixologik rehabilitatsiya, shu jumladan, kognitiv, hissiy, vosita tizimlarini tuzatish uchun maxsus uskunalar yordamida amalga oshiriladi. Bunga sensorli xona, 33natomic geribildirim usuli, kompyuterlashtirilgan CogniPlus tizimi texnikasi va boshqalar yordamida hissiy-kognitiv tuzatish usullari kiradi. Nogironlarga (nogiron bolalarga) psixologik yordam ko'rsatishning o'ziga xos xususiyati kasallikning o'ziga xos ko'rinishlari va unga shaxsiy reaksiyalar,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

shuningdek, uning yuqori harakatlanishi bilan bog'liq. Ta'riflangan reabilitatsiya tadbirlari aniq belgilangan chegaralarga ega emas va ularning ishlarida psixolog turli xil birikmalarda yotadigan usullardan foydalanishi mumkin [13-15].

Patologik jarayonlarning turlari va tana funktsiyalarining buzilishi muayyan turdagi ijtimoiy-psixologik reabilitatsiyani amalga oshirish yo'nalishini belgilaydi, ijtimoiy-psixologik reabilitatsiya yoki abilitatsiyani tegishli usullarini tanlashda umumiy yo'nalishni belgilaydi, ammo ijtimoiy-psixologik reabilitatsiya jarayonini aniqlamaydi. Shu patologik sharoitlarda, organizmning funktsiyasi buzilishi bir xil darajada etakchi, mutaxassis psixolog reabilitatsiya usullari tomonidan ishlatiladigan tarkibi tufayli nogiron (nogiron bola) va mutaxassis psixolog (turli psixologik maktablar texnikasi foydalanish) imtiyozlarni individual-shaxsiy xususiyatlari, shu jumladan, farq qilishi mumkin.

Ijtimoiy-psixologik reabilitatsiya usullari orasida muayyan patologik jarayonlar va funksional buzilishlarga xos bo'lgan, bu asosan nuqson strukturasi o'ziga xos xususiyati va patologik jarayon bilan bog'liq bo'lmagan o'ziga xos bo'lmagan, ammo uning oqibatlari, jumladan, nogiron shaxsning (nogiron bolaning) kasallik.

Nogironlarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish yoki abilitatsiya qilish tibbiy reabilitatsiya, kasbiy reabilitatsiya, psixologik-pedagogik reabilitatsiya va 33natomic jismoniy tarbiya, sport bilan yaqin hamkorlikda amalga oshiriladi.

XULOSA

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Scientific Journal Impact Factor

Ichki psixologik amaliyotda psixologik rehabilitatsiya yoki abilitatsiya dasturini tuzishda boshlang'ich printsipl asosiy, ikkinchi darajali va uchinchi nuqsonlarni va aqliy faoliyatning saqlanib qolgan yo'nalishlarini, shuningdek, reabilitantning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda nuqson tarkibini hisobga olish hisoblanadi.

Keyinchalik, nogironlarning (nogiron bolalarni) turli patologik sharoitlarda rehabilitatsiya qilish va abilitatsiya qilishda ba'zi farqlar haqida qisqacha to'xtalamiz, bu bizning fikrimizcha, nogiron bolaning (nogiron bola) IPR shakllanishida muhim bo'lishi mumkin.

Ijtimoiy-psixologik rehabilitatsiya yoki abilitatsiya ayrim patologik jarayonlarda nogiron bolalar va funktsional kasalliklar bor bo'lgan insonlarga ruhiy tomondan yodam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] Социальная работа с инвалидами. Настольная книга специалиста / Под ред. Е.И. Холостовой, А.И. Осадчих. М 2016.
- [2] Сорокин П.А Человек. Цивилизация. Общество. М., 2012.
- [3] Бастрыкина А.В. Центры независимой жизни // Инвалиды: к независимой жизни. М., 2010.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

- [4] Меликьян Г.Г. Инвалидность устанавливается по-новому // Социальное обеспечение. 2016. № 10. С. 2 - 5.
- [5] Khajieva, I., Khujaniyazova, G., Kenjaeva, K., & Jumaniyozov, F. (2020). Foreign language competenceformation of the future teacher of vocational education in the information and educational environment. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 360-365.
- [6] Zhabborova, O. I., & Kenjaeva, H. P. (2018). Bases of gender equality of rights in Uzbekistan. *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*, (5-2).

